

УДК 621.311.24

DOI 10.5281/zenodo.15799161

Научная статья

МОДЕЛЬ ИНТЕРПОЛЯЦИИ СКОРОСТИ ВЕТРА В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ТОЧКЕ НА ЗАДАННОЙ ВЫСОТЕ

WIND SPEED INTERPOLATION MODEL AT AN ARBITRARY POINT AT A GIVEN ALTITUDE

ИГНАТЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Московский энергетический институт.*

ГОЛУБКОВ УСТИН ФЕДОРОВИЧ,

Московский энергетический институт.

СТРОКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ,

Московский энергетический институт.

IGNATEV EVGENII VITALIEVICH,

Candidate of engineering sciences, Docent,

Moscow Power Engineering Institute.

GOLUBKOV USTIN FEDOROVICH,

Moscow Power Engineering Institute.

STROKOV VIKTOR PAVLOVICH,

Moscow Power Engineering Institute.

Приводится описание методики для разработки модели интерполяции скорости в заданной точке и на произвольной высоте. Модели интерполяции скорости ветра требуются как при проектировании ВЭС, так и могут входить в модели прогноза скорости и выработки ВЭС на различные горизонты прогнозирования. В разработанной модели на основе открытых метеорологических данных и эмпирических данных, полученных в ходе ветровых измерений, данные моделируются от точек измерения на заданной высоте до заданной точки с учетом высоты ветроколеса ветроэлектрической установки (ВЭУ). Апробация методики приводится в точке ветроизмерительного комплекса (ВИК) «Шовгеновский» на площадке Адыгейской ВЭС на высоте 100 м. Проведена оценка точности разработанной модели по различным метрикам.

A methodology is described for developing an interpolation model for wind speed. Wind speed interpolation models are required for both wind power plant design and in wind power plant (WPP) speed and generation forecast models for different forecast horizons. In the developed model, based on public meteorological data and empirical data from wind measurements, the data are simulated from measurement points at a given altitude to a given point taking into account the height of the wind wheel of the wind turbine. Approbation of the methodology is carried out at the point of the wind measuring complex 'Shovgenovsky' at the site of Adygeyskaya WPP at a height of 100 m. The accuracy of the developed model for various metrics is evaluated.

Ключевые слова: *скорость ветра, вертикальный профиль ветра, математическая модель, метрика погрешности, моделирование скорости ветра.*

Key words: *wind speed, vertical wind profile, mathematical model, error metric, wind speed modeling.*

Введение.

В последнее десятилетие в России наблюдается активный рост ветроэнергетики. На 01.07.2024 г. в рамках программы ДПМ ВИЭ введены в эксплуатацию 26 ВЭС мощностью 2,455 ГВт, с планами увеличения до 4 ГВт к 2030 году [12]. Модели интерполяции скорости ветра требуются как при проектировании ВЭС, так и могут входить в модели прогноза скорости и выработки ВЭС на различные горизонты прогнозирования. Имея численный прогноз погоды (ЧПП) в точке измерения (МС) можно использовать разрабатываемые модели интерполяции скорости в качестве суб-моделей модели прогноза скорости и выработки ВЭС.

На ранних этапах проектирования ввиду отсутствия ветровых измерений на предполагаемых площадках ВЭС, данные по ветровым ресурсам обычно получают из различных информационно-источников (в дальнейшем баз данных (БД)). В одних и тех же точках ветровые данные из различных БД могут существенно отличаться, как по величине, так и источнику информации (непосредственные измерения на метеостанциях или компьютерное моделирование на основе спутниковых и наземных наблюдений), интервалу осреднения данных и т.д. Данные в БД приводятся на одной или нескольких высотах, не всегда совпадающих с высотой оси ВК предполагаемой к установке ВЭУ. Для пересчета скорости ветра на требуемую высоту, как правило, используют различные модельные зависимости вертикального профиля ветра (ВПВ), справедливые только для рассматриваемой территории, или моделирование проводят в соответствии с рекомендациями действующего стандарта с ГОСТ Р 54418.1-2023 (МЭК 61400-1:2019) [5]. Погрешность интерполяции скорости ветра в заданной точке и на заданной высоте существенно влияет на технико-экономические показатели проекта ВЭС, и соответственно на прогноз выработки ВЭС на различные горизонты.

Достоверными считаются данные непосредственно измеренные на метеостанции (МС) на заданной высоте. Месторасположение площадки ВЭС, как правило, не совпадает с площадкой МС, поэтому возникает задача горизонтальной интерполяции данных из точки МС в точку расположения ВЭС. Точность такого моделирования зависит от многих переменных, и в первую очередь от различия геофизических условий (рельефа местности, открытости площадок, близости водных поверхностей и т.д.) площадок ВЭС и МС [11], которые сложно учесть в моделях горизонтальной интерполяции скорости.

На основании выше сказанного, можно утверждать, что на ранних этапах проектирования достоверность данных о ветровых ресурсах и климатических характеристиках в точке предполагаемого сооружения ВЭС крайне низка. При выборе информационных источников следует учитывать их доступность, надежность и достоверность получаемых данных. Достоверность исходных данных и моделей ВПВ может быть верифицирована только сравнением с фактическими измеренными данными на площадке ВЭС на высоте измерения.

В работе приводится описание методики для разработки модели интерполяции скорости в произвольной точке и на заданной высоте. Апробация методики приводится в точке ветроизмерительного комплекса (ВИК) «Шовгеновский» на площадке Адыгейской ВЭС на высоте 100 м, которая соответствует высоте башни модели ВЭУ L100-2.5, установленной на Адыгейской ВЭС. Моделирование производится из точки МС Краснодар (аэропорт) с высоты 10 м по данным с сайта «Расписание Погоды» [14], на котором предоставляется ЧПП и имеются архивные метеоданные с 1995 года по настоящее время. В качестве входных данных использовались метеоданные (скорости и направления ветра, температура и т. д.) за предыдущее время в точке МС Краснодар на 10 м и ветровые измерения на ВИК «Шовгеновский» с шагом 10 минут.

Обзор по теме исследования.

Большинство известных в России и в мире методик моделирования ветровых данных (горизонтальной и вертикальной интерполяции данных) основаны на эмпирических данных

(метеорологических, аэрологических, спутниковых, данных ВИК, данных LIDAR/SODAR и проч.), эмпирических формулах и коэффициентах, справедливых только на исследуемой территории. Попытка их применения на другие территории приводит к существенным ошибкам, что свидетельствует о необходимости внесения модификаций в известные модели, с целью учета климатических и ландшафтных особенностей исследуемой территории.

В настоящее время в мире для учета различных локальных особенностей орографии и ландшафта при оценке ветроэнергетического потенциала на площадке ВЭС широко используются специализированные программные комплексы, из которых наиболее широко известен программный комплекс WindPRO. Он был разработан в Национальной Лаборатории устойчивой энергетики Risø. Основными недостатками модели, заложенной в программный комплекс WindPRO, являются ее высокая чувствительность к входным параметрам метеорологических данных, орографии и шероховатости местности. Дополнительное повышение точности при моделировании данных в WindPRO достигается в результате программного прогнозного корреляционного анализа (MCP – Measure Corelate Predict) данных мезомасштабного моделирования с данными натурных измерений на ветроизмерительных комплексах (ВИК) [4]. Как правило, на этапах выбора площадки ВЭС и оценки ее ветровых ресурсов реальные ветровые измерения отсутствуют. В этом случае в РФ для интерполяции скорости ветра рекомендуется методика, разработанная в ГГО им. А.И. Воейкова [13], основной недостаток которой – её применимость лишь для условий ровной местности, но с учетом влияния макро-, мезо- и микрорельефа местности. Также в этой методике используются сезонные показатели степени ВПВ при моделировании скорости ветра на высоту, что значительно влияет на точность моделирования среднечасовой скорости.

В задачах интерполяции скорости ветра широко применяется метод регрессионного анализа, который в некоторых источниках [4; 13] трактуется, как метод подобия или метод корреляционного предсказания. Данный метод позволяет: интерполировать короткий ряд ветровых измерений в точке ВЭС на более длительный период по данным метеостанции с длительным периодом наблюдений, а также по разработанным уравнениям регрессии интерполировать данные в точке ВЭС по данным МС-аналога.

Если имеются архивные данные в точке МС-аналога из основного источника информации в те моменты времени, когда они присутствуют в точке ВЭС, и между однородными данными в точке источника информации и ВЭС может быть установлена функциональная зависимость $V_i^{ВЭС} = f(V_i^{МС})$, то возможно восстановление данных на площадке ВЭС $V_i^{ВЭС}$ по данным информационного источника ($V_i^{МС}$) за период времени, когда есть информация на МС. Получение регрессионной зависимости $V_i^{ВЭС} = f(V_i^{МС})$ справедливо только для однородных данных из точки источника информации и на площадке ВЭС, т.е. используются ряды данных из информационного источника и площадки ВЭС с одинаковым интервалом представления данных за общий период и на одинаковой высоте. Учитывая, что исходные данные в разных информационных источниках могут иметь разный интервал представления данных Δt , то предварительно необходимо выбрать данные на площадке ВЭС и из источника информации для одинаковых моментов времени за рассматриваемый период. Также следует учитывать, что на МС и ВИК измерения проводятся анемометрами с разной точностью, что также влияет на точность модели.

В мировой и отечественной практике для пересчета скорости ветра по высоте используют различные эмпирические зависимости (математические модели ВПВ) или коэффициенты, справедливые только для исследуемой территории [4; 9], и применение которых на других территориях с иными климатическими и ландшафтными условиями приводит к существенной погрешности определения энергетических характеристик ветра.

Зависимость скорости ветра от высоты определяется множеством факторов и чаще все-

го описывается с помощью степенных или логарифмических функций. Результаты исследований, посвященные этой проблеме, широко представлены как в отечественной [2; 4; 8; 9; 11], так и в зарубежной литературе [16-18] и свидетельствуют о том, что в пределах первых сотен метров от поверхности земли распределение ветра лучше аппроксимируется степенной функцией, чем логарифмической. Степенная модель выражается эмпирическим соотношением:

$$\frac{V(h_2)}{V(h_1)} = \left(\frac{h_2}{h_1}\right)^m, \quad (1)$$

где $V(h_2)$ и $V(h_1)$ – скорость ветра соответственно на высоте h_2 и h_1 над поверхностью земли в рассматриваемой точке; m – показатель степени, зависящий от скорости ветра, рельефа местности, стратификации атмосферы, физико-географических условий и т. д.

Главная сложность при использовании степенной зависимости для описания ВПВ заключается в определении и корректном учете показателя степени m , зависящего от множества трудно учитываемых факторов. Этой проблеме посвящены многочисленные исследования и модели, большинство из которых ориентированы на расчет среднесуточного значения m . Однако, как в отечественных [2; 4; 9; 11], так и в зарубежных работах [16-18] отсутствует унифицированный подход к его определению.

Сотрудниками кафедры ГВИЭ НИУ «МЭИ» были предложены регрессионные зависимости, позволяющие оценить внутригодовые колебания параметра m [3; 9; 15] на основе данных 145 аэрологических станций России и СНГ. Эти модели дают возможность рассчитывать среднемесячные и многолетние значения скорости ветра на высотах до 100 м по формуле (2):

$$V_{il}^{h_2} = V_{il}^{h_1} \cdot \left(\frac{h_2}{h_1}\right)^{m_l(\bar{V}_l)}, \quad (2)$$

где h_1, h_2 – высоты от поверхности земли; i – порядковый номер скорости в ряду наблюдений; l – номер месяца; $V_{il}^{h_1}, V_{il}^{h_2}$ – скорости ветра на площадке ВЭС на высотах h_1 и h_2 ; $m_l(\bar{V}_l)$ – эмпирическая зависимость (модель) среднемесячного показателя степени (коэффициента Хеллмана) от среднемесячной скорости ветра на высоте h_1 .

Разработка моделей для определения скорости ветра на произвольной высоте, включая не только среднемесячные и многолетние значения, но и 10-минутные средние, особенно важна при проектировании ветроэнергетических установок в локальных энергосистемах. Такие модели также могут быть интегрированы в системы краткосрочного прогнозирования скорости ветра и выработки электроэнергии ВЭУ. При преобразовании 10-минутных или часовых средних значений скорости ветра на различные высоты требуется повышенная точность в определении показателя степени, на который значительное влияние оказывают многочисленные факторы: направление ветра, температурный режим, влажность воздуха, атмосферное давление и другие метеорологические характеристики. Исходные данные для создания модели усредненного показателя степени для часовых и 10-минутных интервалов могут быть получены только от ВИК. Однако существенным ограничением является относительно короткий период наблюдений, доступный для ВИК, который может быть восстановлен на более длительный период по архивным данным метеостанции аналога. Специалистами кафедры ГВИЭ НИУ «МЭИ» были разработаны соответствующие модели по данным шести ВИК Дальневосточного ФО, которые, как показали исследования, эффективны только в непосредственной близости от мест расположения ВИК. Попытки экстраполировать эти модели на более обширные территории, даже с похожими геофизическими характеристиками,

используя данные нескольких ВИК, привели к значительному снижению точности по сравнению с точечными моделями для конкретных ВИК [10].

Модель усредненного показателя степени для часовых и 10-минутных интервалов разрабатывается в виде регрессионной зависимости на основе матрицы значений показателя степени m_i , расчет которой выполняется по согласованным рядам измерений скорости ветра на двух различных высотах ВИК с использованием формулы (3):

$$m_i = \log_{h_2/h_1} \frac{v_i^{h_2}}{v_i^{h_1}} \quad (3)$$

Описание методики для разработки модели интерполяции скорости ветра.

В методике для разработки модели интерполяции средней скорости ветра (за 10 минут или 1 час) в конкретной точке на заданной высоте используются архивные данные в точке метеостанции аналога для заданной точки (площадка ВЭС), по которой имеются архивные данные метеонаблюдений (скорости и направления ветра, температуры и т.д.) на одном из открытых сайтов. В частности, в данной работе был выбран сайт «Расписание Погоды», поскольку на нем представлены архивные данные на наземных МС с 2005 г. по настоящее время.

В модель входят следующие суб-модели:

№1: суб-модель горизонтальной интерполяции скорости ветра регрессионного типа, которая позволяет связать скорость ветра в точке МС-аналога на высоте представления данных со скоростью ветра в заданной точке - точка расположения ВЭС на минимальной высоте измерений ветроизмерительного комплекса (ВИК), расположенного на площадке ВЭС.

№2: суб-модель вертикальной интерполяции скорости ветра в точке ВЭС с высоты моделирования данных по суб-модели №1 на высоту оси ветроколеса ВЭУ. Модель представляет регрессионные зависимости 10-и минутного осредненного показателя степени m степенной зависимости ВПВ от скорости и направления ветра, температуры и других показателей, и базируется на уникальной методике, разработанной авторами [6]. Точность суб-модели №2 зависит от множества факторов, но в-первую очередь от достоверности входных данных, минимальный набор которых включает:

– Архивные данные метеорологических наблюдений на метеостанции-аналоге, полученные за репрезентативный период наблюдений на ВИК (12-14 месяцев) со средней дискретностью (от 30 мин до 3 часов): скорость ветра на высоте 10 м – $V_{МС}^{10}$, м/с; направление ветра на высоте 10 м – $\vec{V}_{МС}^{10}$, град.; температура воздуха на высоте 2 м – $t_{МС}^2$, град. В большинстве случаев температура воздуха и направление ветра на площадке МС-аналога и ВИК отличаются незначительно в силу схожести физико-географических условий и территориальной близости. Однако, в случае их значительного отклонения, для повышения точности прогнозирования суб-модель №1 может потребовать помимо скорости ветра учета температуры и направления ветра. Альтернативным подходом может являться использование численных методов вычислительной гидродинамики (CFD) и соответствующего программного обеспечения.

– Данные метеорологических наблюдений на ветроизмерительном комплексе (ВИК), расположенном на площадке ВЭС для нескольких высот, полученные за репрезентативный период наблюдений (12-14 месяцев) с высокой дискретностью (10 мин): скорость ветра на минимальной высоте измерений ВИК – $V_{ВИК}^{h_{min}}$, м/с; направление ветра на минимальной высоте измерений ВИК – $\vec{V}_{ВИК}^{h_{min}}$, град.; температура воздуха на минимальной высоте измерений ВИК – $t_{ВИК}^{h_{min}}$, град.; скорость ветра на второй высоте измерений ВИК – $V_{ВИК}^{h_2}$, м/с; направление

ветра на второй высоте измерений ВИК – $\vec{V}_{\text{ВИК}}^{h_2}$, град.; температура воздуха на второй высоте измерений ВИК – $t_{\text{ВИК}}^{h_2}$, град. Оптимальной ситуацией является, когда минимальная высота измерений ВИК – h_{min} совпадает, либо близка к высоте флюгера метеостанции (10-12 м), а вторая высота измерений ВИК – h_2 совпадает, либо близка к высоте башни ВЭУ. В большинстве случаев направление ветра и температура изменяются в приземном стометровом слое атмосферы по высоте крайне незначительно, но для верификации этого факта в рассматриваемой точке ВИК требуются данные соответствующих измерений. Если наблюдается значительное изменение этих показателей с ростом высоты, что особенно характерно для крупных ВЭС с высотой башни ВЭУ 100-150 метров, то для повышения точности прогнозирования суб-модель №2 может потребовать дополнительные модели вертикальной интерполяции температуры и направления ветра.

Суб-модель №1 строится на регрессионном анализе [1; 7]. Данный метод анализа считается наиболее распространенным вероятностно-статистическим методом, который применяется для решения подобных задач. В качестве входных данных для разработки уравнения регрессии используются два ряда скорости ветра в точке МС на высоте 10 м ($V_{\text{МС}}^{10}$) с сайта «Расписание Погоды» [14], и в точке ВИК на минимальной высоте измерений – $V_{\text{ВИК}}^{h_{\text{min}}}$ при отсутствии измеренных ветровых и других данных на высоте оси ветроколеса ВЭУ. При построении модели принято допущение, что ряды не по всем показателям являются однородными, поскольку точность измерения скорости на площадках МС аналога и ВИК разная из-за разной точности анемометров на ВИК (или установленном на гондоле ВЭУ) и действующих МС.

Результат суб-модели №1 – уравнение регрессии (4), по которому моделируется ряд средней (за 10 минут или 1 час) прогнозной скорости ветра из точки МС-аналога на высоте 10 м – $V_{\text{МС}}^{10}$ – в точку ВИК на минимальную высоту измерений – $V_{\text{ВИК}}^{h_{\text{min}}}$:

$$V_{\text{ВИК}}^{h_{\text{min}}} = a \cdot V_{\text{МС}}^{10} + b, \quad (4)$$

где a и b – коэффициенты суб-модели.

Для разработки модели вертикальной интерполяции среднечасовой скорости ветра (суб-модель №2) выбрана степенная зависимость ВПВ:

$$V_i^{h_2} = V_i^{h_1} \cdot \left(\frac{h_2}{h_1}\right)^{m_i}, \quad (5)$$

где i – порядковый номер средней скорости в ряду; m_i – осредненный показатель степени; h_1 и h_2 – высота от поверхности земли; $V_i^{h_1}$ и $V_i^{h_2}$ – осредненные скорости ветра на высотах h_1 и h_2 [4]. Требования к исходным данным для построения суб-модели №2: данные за период не менее 1 года; полнота рядов 10-и минутной осредненной скорости на двух высотах измерений не менее 95%; 10-и минутные данные на двух высотах измерены однотипными датчиками; соответствие данных на двух высотах закону ВПВ, т.е. исключаются данные, при которых по формуле (5) 10-и минутные показатели степени ВПВ m_i принимают отрицательные значения. Если после коррекции данных ВИК, полнота однородных рядов скорости ветра на двух высотах становится меньше 95 %, то их необходимо дополнить, разработав регрессионную зависимость в виде:

$$V_{\text{ВИК}}^{h_2} = c \cdot V_{\text{ВИК}}^{h_1} + d. \quad (6)$$

Суб-модель №2 рекомендуется строить для каждого диапазона направлений (румба) ветра (l) в зависимости от 10-минутной скорости ветра на минимальной высоте измерений в точке ВЭС h_1 , температуры (T), атмосферного давления (P) и даже иногда от влажности воздуха для точки расположения ВИК в виде зависимости (7):

$$m_l(V, T, P) = a_l(T, P) \cdot V^{b_l(T, P)}, \quad (7)$$

где a_l и b_l - коэффициенты модели, определяемые по регрессионным зависимостям; l - румбы, количество которых зависит от розы ветров и схожести геофизических условий площадок МС-аналога и ВИК (обычно выбирают равным 8 или 16) [10]. Оценка точности модели производится на основе различных метрик точности модели.

Разработка суб-модели №2 проводится в два этапа. На первом этапе выявляются влияющие переменные (величина скорости, температура, направление ветра, интенсивность турбулентности, плотность и влажность воздуха и т.д.) для учета в суб-модели. На 2-м этапе уже непосредственно производится разработка модели, которая может быть представлена либо в виде матрицы осредненных 10-и минутных показателей степени в зависимости от скорости ветра и других влияющих переменных, либо в виде регрессионных зависимостей, если они выявлены.

В качестве примера приводится реализованный авторами алгоритм разработки суб-модели №2 при трех влияющих переменных (скорости ветра (V), направлении ветра (L) и температуры (T)) в виде зависимости $m(V, T, L)$ для каждого L направления ветра:

1. По 10-и минутным рядам скорости необогреваемых анемометров ВИК на двух высотах рассчитывается ряд осредненных 10-и минутных показателей степени m_i по формуле (5). Из полученного массива значений исключаются данные, при которых m_i принимает отрицательные значения m_i . Полученный ряд m_i следует проверить на полноту и при возможности дополнить данными до полноты не ниже 95 %.

2. Разрабатывается матрица осредненных 10-и минутных показателей степени в зависимости от скорости ветра и температуры. Для этого весь массив значений скорости ветра на минимальной высоте измерений ВИК и диапазон температур разбивается на бины с шагом: по скорости не более 1 м/с; по температуре не более 5⁰С. Для каждого j бина производится расчет усредненных значений скорости ветра V_j и показателя степени m_j по формулам (8)-(9):

$$V_j = \frac{1}{K_j} \cdot \sum_{i=1}^{K_j} V_{i,j}, \quad (8)$$

$$m_j = \frac{1}{K_j} \cdot \sum_{i=1}^{K_j} m_{i,j}. \quad (9)$$

где V_j и m_j – соответственно усредненные скорость ветра и показатель степени в бине j ; $V_{i,j}$ и $m_{i,j}$ – соответственно наборы скорости ветра и показателя степени в бине j ; K_j – количество 10-и минутных осредненных данных (скорости и показателя степени) в бине j .

При разбиении на бины следует учитывать, что количество данных в каждом бине должно быть не менее трех.

3. По полученной матрице значений анализируется возможность получения регрессионной зависимости $m(V, T, L)$.

При наличии архивов данных SCADA ВЭУ, содержащих данные о скорости и направлении ветра и температуре воздуха, определенные с малой дискретностью (до 10 минут), отпадает необходимость в разработке суб-модели №2, и возможно получение более точной мо-

дели интерполяции скорости ветра в виде регрессионной зависимости $V_{ВЭУ}^{h_{ВК}} = a \cdot V_{МС}^{10} + b$, которая позволяет связать скорость ветра в точке МС-аналога на высоте представления данных со скоростью ветра в заданной точке на высоте оси ВК.

Оценка точности модели интерполяции скорости в произвольной точке на высоту и входящих в нее суб-моделей производится на основе широко известных метрик точности, но основным показателем принимается коэффициент детерминации R^2 . В случае слабой корреляционной зависимости между модельными и фактическими данными рекомендуется при разработке суб-моделей использовать дополнительно другие показатели, такие как, направление ветра, температура, влажность и т. д.

Верификация методики.

Апробация методики проводится в точке ветроизмерительного комплекса «Шовгеновский» на площадке Адыгейской ВЭС на высоте 100 м. В качестве основного источника метеоданных выбран сайт «Расписание Погоды», предоставляющий архивные и оперативные данные с метеостанции Краснодар (аэропорт), выбранной в качестве аналога для точки моделирования скорости ветра и удалённой от нее на ~100 км. В качестве входных данных для разработки модели интерполирования среднечасовой скорости используются данные за общий период измерений на ВИК и МС Краснодар (аэропорт): 13.06.2013 00:00 – 12.06.2014 23:30 и 01.01.2021 00:00 – 31.12.2021 23:30:

1. МС Краснодар (аэропорт): Ряды данных с дискретностью измерений $\Delta t = 30$ мин с сайта «Расписание Погоды»: скорость ветра и направление ветра на 10 м; температура воздуха на 2 м.

2. ВИК «Шовгеновский»: Ряды данных: с дискретностью измерений $\Delta t = 10$ мин: осредненные 10-и минутные скорости и направления ветра на двух высотах 30 м и 78 м; температура на высоте 7 м.

Был проведён анализ качества данных, выявлены и устранены некорректные значения (в том числе при обледенении датчиков), выполнено восстановление недостающих данных методом линейной регрессии. В результате доступность данных по скорости ветра ВИК и МС Краснодар составила 100 %.

Модель интерполяции включает разработку двух суб-моделей: суб-модели №1 - модель горизонтальной интерполяции данных из точки МС аналога Краснодар (аэропорт) на 10 м в точку ВИК «Шовгеновский» на минимальную высоту измерений ВИК – 30 м; суб-модели №2 – модели вертикальной интерполяции данных с высоты минимальных измерений ВИК на высоту оси ветроколеса.

Суб-модель №1 строилась на регрессионном анализе по всему массиву данных 10-и минутной осредненной скорости в точке МС Краснодар на высоте 10 м ($V_{МС}^{10}$) и ВИК «Шовгеновский» на 30 м (минимальная высота измерений) ($V_{ВИК}^{30}$) за общий период (13.06.2013 - 12.06.2014) без учета направлений ветра. Была получена регрессионная зависимость $V_{ВИК}^{30} = 0,857 \cdot V_{МС}^{10} + 1,512$ с коэффициентом детерминации $R^2 = 0,61$ (рис.1). Для примера на рисунке 2 приведены графики изменения фактической и модельной скорости ветра (по суб-модели №1) в точке ВИК на высоте 30 м в течение двух произвольно выбранных суток.

При разработке суб-модели №2 были исследованы влияющие переменные, которые должны быть учтены при разработке суб-модели №2. Были выявлены следующие основные переменные: скорость ветра на 30 м и температура воздуха, т.е. суб-модель №2 разрабатывалась в виде зависимости: $m(V, T) = a(T) \cdot V^{b(T)}$ в соответствии с алгоритмом, изложенным в п.2:

1. По 10-и минутным рядам скорости (1.06.2013-1.07.2014) необогреваемых анемометров ВИК на площадке Адыгейской ВЭС на высотах 30 м и 78 м был рассчитан ряд осредненных 10-и минутных показателей степени m_i по формуле (5). Были проанализированы по-

лученные значения m_i и восстановлены данные, когда m_i принимали отрицательные значения по разработанной регрессионной зависимости: $V_{\text{ВИК}}^{78\text{ м}} = 1,12 \cdot V_{\text{ВИК}}^{30\text{ м}} + 0,45$ с коэффициентом детерминации 0,99.

Рис. 1. Регрессионная зависимость между скоростями на площадках МС Краснодар (аэропорт) на высоте 10 м и ВИК на 30 м

Рис. 2. Изменения фактической и модельной скорости ветра (по суб-модели №1) в точке ВИК на высоте 30 м: а) 04.08.2013; б) 03.12.2013

2. По всему массиву данных m_i без деления по направлениям была разработана матрица осредненных 10-и минутных показателей степени в зависимости от скорости ветра и температуры. Разбиение на бины производилось: по скорости с шагом 1 м/с; по температуре с шагом 5⁰С. Учитывая малое количество значений при температурах ниже 15⁰С и выше

20⁰ С, интервалы крайних бинов принимались больше 5⁰С с учетом крайних значений по температуре, т.е. минимально и максимально возможных значений.

3. По полученной матрице значений показателя степени была разработана регрессионная зависимость $m(V, T)$:

$$m(V, T) = a(T) \cdot V^{b(T)}, \tag{10}$$

где a и b – коэффициенты зависимости определяются по регрессионным зависимостям (11)-(12) в зависимости от температуры отдельно для положительных и отрицательных температур:

$$a = \begin{cases} 0,021 \cdot T + 0,895 & \text{при } T < 0 \\ 0,014 \cdot T + 0,555 & \text{при } T > 0 \end{cases}, \tag{11}$$

$$b = \begin{cases} -0,025 \cdot T - 0,941 & \text{при } T < 0 \\ -0,016 \cdot T - 0,511 & \text{при } T > 0 \end{cases}. \tag{12}$$

Для примера на рисунке 3 приведены графики изменения фактической и модельной скорости ветра (по суб-модели №2) в точке ВИК на высоте 78 м в течение двух произвольно выбранных суток.

В таблице 1 представлены метрики точности разработанных суб-моделей и модели интерполяции скорости. Метрики точности рассчитывались относительно фактических значений в точке ВИК для суб-модели №1 на высоте 30 м, для суб-модели №2 на высоте 78 м и модели интерполяции скорости на высоте 100 м. Модельные данные в точке ВИК соответственно были рассчитаны по архивным данным МС Краснодар: с помощью суб-модели №1 был получен ряд скорости в точке ВИК на высоте 30 м; по суб-модели №2 ряд скорости был пересчитан на высоты 78 м и 100 м. Для примера на рисунке 4 показаны графики изменения фактической и модельной скорости ветра по модели интерполяции скорости (суб-модели №1+ №2) в точке ВИК на высоте 100 м за двое суток: 4.08.2013 и 03.12.2013.

Рис. 3. Изменения фактической и модельной скорости ветра (по суб-модели №2) в точке ВИК на высоте 78 м: а) 4.08.2013; б) 03.12.2013

Рис. 4. Изменения фактической и модельной скорости ветра по модели в точке ВИК на высоте 100 м: а) 04.08.2013; б) 03.12.2013

Таблица 1. Метрики точности модели интерполяции скорости ветра в точку ВЭС на высоту оси ВК

Наименование	MAE, м/с	NMAE, %	MBE, м/с	NMBE, %	RMSE, м/с	NRMSE, %	R ²
Суб-модель №1	1,53	7,59	-0,002	-0,009	2,00	9,91	0,51
Суб-модель №2	0,76	3,27	0,11	0,48	0,95	4,1	0,94
Модель	2,68	11,2	0,059	0,25	3,58	14,1	0,72

Рис. 5. Регрессионная и эмпирическая зависимости между фактическими скоростями на высоте 100 м и модельными по модели интерполяции скорости на 100 м в точке ВИК

Погрешность разработанной модели интерполяции скорости ветра в точку ВИК Адыгейской ВЭС на высоту оси ветроколеса 100 м из точки МС Краснодар на высоте 10 м складывается из погрешности двух суб-моделей. В первую очередь на погрешность модели влияет погрешность суб-модели №1, которая может быть снижена с учетом дополнительных влияющих переменных. Разработка суб-моделей №1 и №2 проводилась без деления массива данных по направлениям ветра. Учет направления ветра снизит погрешность суб-моделей №1 и №2. Также при разработке суб-модели №2 не учитывалось влияние атмосферного давления, учет которого также может повысить ее точность. Доработка суб-моделей №1 и №2 с учетом выше перечисленных переменных (направления ветра и атмосферного давления) повысит точность моделирования скорости, но в рамках данной работы эти исследования не проводились, так как основная решаемая задача заключалась в разработке методики, а учет дополнительных переменных возможен только с учетом программного продукта. Тем не менее между модельными и фактическими осредненными 10-и минутными скоростями ветра была выявлена регрессионная зависимость с коэффициентом детерминации 0,72, что свидетельствует о применимости разработанной модели (рис. 5).

Заключение.

Разработана методика для разработки модели интерполяции скорости в заданной точке и на произвольной высоте. В разработанной модели на основе открытых метеорологических данных и эмпирических данных, полученных в ходе ветровых измерений, данные моделируются от точек измерения на заданной высоте до заданной точки с учетом высоты ветроколеса ветроэлектрической установки (ВЭУ).

Апробация методики приводится в точке ветроизмерительного комплекса (ВИК) «Шовгеновский» на площадке Адыгейской ВЭС на высоте 100 м. Проведена оценка точности разработанной модели по различным метрикам и доказана ее применимость.

Для повышения точности разработанной модели требуется учитывать большее количество переменных, что возможно только при реализации программного продукта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. Пер с англ. М.: Мир, 1976. 760 с.
2. Бызова Н.Л., Шнайман В.А., Бондаренко В.Н. Расчет вертикального профиля ветра в пограничном слое атмосферы по наземным данным // Метеорология и гидрология. 1987. № 11. С. 75-83.
3. Васьков А.Г., Дерюгина Г.В., Чернов Д.А. Моделирование вертикального профиля ветра по данным аэрологических метеостанций России // Энергосбережение – теория и практика: труды Шестой Международной школы-семинара молодых учёных и специалистов (2012 г., Москва). М.: Издательский дом МЭИ. 2012. С. 301-305.
4. Ветроэнергетика / А.Г. Васьков [и др.]. М.: Издательство МЭИ, 2016. 383 с.
5. ГОСТ Р 54418.1-2023 (МЭК 61400-1:2019). Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1304634009>.
6. Дерюгина Г.В., Игнатъев Е.В., Голубков У.Ф. Методика разработки модели краткосрочного прогнозирования скорости ветра и выработки ветроэлектрической установки // Новое в Российской Электроэнергетике. Октябрь 2024. № 10. С. 6-21.
7. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и статистика, 1986. 366 с.
8. Зубарев В.В., Минин В.А., Степанов И.Р. Использование энергии ветра в районах Севера: состояние, условия эффективности, перспективы. Л.: Наука, Ленингр. Отд–ние 1989. 208 с.
9. Исследование моделей вертикального профиля ветра на территории Дальневосточного федерального округа / А.Г. Васьков [и др.] // Журнал «Альтернативная энергетика и экология». 2015. № 10-11. С. 63-74.
10. Модели вертикального профиля ветра по данным ветроизмерительных комплексов полуострова Камчатка / Г.В. Дерюгина [и др.] // Вестник Московского энергетического института. Вест-

ник МЭИ. 2019. № 1. С. 35-42.

11. Николаев В.Г., Ганага С.В., Кудряшов Ю.И. Национальный Кадастр ветроэнергетических ресурсов России и методические основы их определения / Под редакцией В.Г. Николаева/ М.: Изд. «АТМОГРАФ». 2008. 584 с.

12. Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 N 328 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности». URL: <http://government.ru/docs/all/133132> (дата обращения: 24.02.2025).

13. РД52.04.275-89 Методические указания. Проведение изыскательских работ по оценке ветроэнергетических ресурсов для обоснования схем размещения и проектирования ветроэнергетических установок. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200036768>.

14. Российский метеорологический сайт «Расписание Погоды». URL: <https://gp5.ru> (дата обращения 26.02.2025).

15. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2012620870. Специализированная база данных «Вертикальный профиль ветра» / А.Г. Васьков [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» –№2012620664; заявл. 28.06.2012; опубли. 28.08.2012.16.

16. Ellis D.W., Keenan M.G. Development of wind shear models and determination of wind shear hazards. FAA Report No. FAA-RD-79-119, 1978. 98 p.

17. Justus C.G., Mikhail A. Height Variations of Wind Speed and Wind Distributions Statistics, Geophy // Res. Letters. 1976. Vol. 3. PP. 251– 264.

18. Wegley H.L., Ramsdell J.V., Orgill M.M., Drake R.L. Siting Handbook for Small Wind Energy Conversion Systems. Battelle: US DOE, 1980. 105 p.

Поступила в редакцию: 26.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© *Игнатъев Е.В., Голубков У.Ф.,*

Строков В.П., 2025.